

Empresas mexicanas ante el COVID-19

Isaac Sánchez-Juárez
Elena Aguilar Esparza¹

Introducción

La epidemia del COVID-19 ha cobrado la vida de más de 77 mil personas en México con lo que es ya una catástrofe humanitaria, al momento de elaborar este artículo de investigación el problema persiste y no se avizora solución a menos que se encuentre una vacuna y se distribuya de forma efectiva entre la población.² En lo económico se ha traducido en un desastre sin comparación histórica, así lo reveló el INEGI, el cual informó que el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio de 2020 se contrajo 17.1% en términos reales respecto al trimestre previo con cifras ajustadas por estacionalidad y 18.7% en su comparación anual (INEGI, 2020).

El impacto negativo sobre la economía se observó en lo siguiente: empeoramiento de las condiciones de

salud (física y mental) con la consecuente baja de productividad de la población; el cierre de otras economías con las cuales tenemos intercambios comerciales; la cancelación de vuelos con impacto en el turismo; reducción de los ingresos de las clases trabajadoras; pérdida de empleo y la disrupción de las cadenas globales de valor y en particular el cierre de actividades no esenciales entre los meses de abril y mayo del 2020.

El cierre de las actividades no esenciales implicó para las empresas no percibir ingresos, pero sí continuar con sus obligaciones patronales, fiscales, cuotas del IMSS e Infonavit, pago de renta y servicios por lo que muchas empresas tuvieron que cerrar, recortar planes de expansión o bien reducir de forma sensible su capacidad operativa y de generación de utilidades. La base empresarial mexicana está sensiblemente deteriorada y por tanto la fuente de creación de riqueza en el país.

En virtud de esto, el objetivo de este documento es presentar evidencia de las repercusiones que el COVID-19 tuvo sobre las empresas mexicanas utilizando la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) elaborada por el INEGI (2020a). Para atender el objetivo se crearon dos secciones, una muy breve con el resumen metodológico de la encuesta y otra central con las acciones, impactos, apoyos y expectativas de las empresas ante el COVID-19.

1 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana. isaac.sanchez@uacj.mx y al198988@alumnos.uacj.mx

2 Los datos oficiales de la epidemia en México se pueden consultar en: <<https://coronavirus.gob.mx/datos/>> (30 de septiembre del 2020).

1. Síntesis metodológica de la ECOVID-IE 2020.

La población objetivo estuvo definida por todas aquellas empresas que realizan actividades económicas correspondientes al sector industria (minería, electricidad, suministro de agua y gas, construcción y manufacturas), comercio (al por mayor y por menor) y servicios (incluye transportes). Fueron excluidas las actividades relacionadas con la agricultura, cría y explotación de animales, pesca y acuicultura, además de gobierno. La cobertura fue nacional y se distinguió entre empresas esenciales y no esenciales, así como por tamaño de empresa (grandes, medianas, pequeñas y micros).

El marco de muestreo se conformó por 1,873,564 empresas, el muestreo empleado fue probabilístico y estratificado. La información se obtuvo mediante entrevista vía telefónica a través de trabajo en casa, el cuestionario constó de ocho capítulos y se aplicó al responsable que conoce la información de la empresa, (dueño, director general, gerente de finanzas, etcétera). La información que se solicitó corresponde al mes de abril 2020 y las expectativas corresponden a los próximos 6 meses del año. La captación de información se llevó a cabo del 07 de mayo al 12 de junio de 2020 (para más información revisar INEGI, 2020b).

2. Empresas mexicanas ante el COVID-19

2.1 Acciones sanitarias y operativas implementadas

Entre las acciones sanitarias que las empresas llevaron a cabo ante la contingencia ocasionada por el

COVID-19 destacan las siguientes: Campañas de comunicación para dar a conocer información y protocolos de prevención; suministro de elementos de protección personal a sus trabajadores; promoción de medidas sanitarias entre clientes, proveedores y/o visitantes que acuden a las empresas; realización de tareas de limpieza y desinfección de instalaciones; minimización de las reuniones presenciales y fomento a la comunicación por medios virtuales; control del acceso de personal interno y externo a las instalaciones de la empresa, entre otros.

Del total de la muestra el 89% de las empresas reportó haber tomado alguna acción sanitaria ante la contingencia, 99% en el caso de las empresas grandes, 92% en el caso de las medianas y pequeñas y 88% en el caso de las micros. En consecuencia 1% de empresas grandes no llevaron a cabo ninguna acción sanitaria, 8% medianas y pequeñas y 12% micros. En todos los tamaños de empresa la acción sanitaria más frecuente fue el suministro de elementos de protección al personal. De hecho, en las empresas grandes (ver Cuadro 1) implementaron la mayor parte de medidas listadas antes, en virtud del personal con el que cuentan y los recursos disponibles. En el caso de las empresas medianas, pequeñas y micros la acción menos frecuente fue la minimización de reuniones presenciales y el fomento a medios de comunicación virtuales.

Cuadro 1									
Acciones sanitarias instrumentadas por las empresas ante el COVID-19									
			Acciones sanitarias (porcentajes)						
Tamaño de empresa	Muestra	Empresas que implementaron acciones	1	2	3	4	5	6	
Total	1,873,564	1,659,435	37%	86%	65%	84%	26%	54%	
Grandes	16,893	16,738	86%	91%	87%	88%	88%	86%	
Medianas y pequeñas	128,261	117,741	49%	90%	71%	86%	46%	64%	
Micros	1,728,410	1,524,955	36%	86%	65%	83%	23%	53%	

1. Campañas de comunicación para dar a conocer información y protocolos de prevención. 2. Proporcionaron elementos de protección personal a sus trabajadores. 3. Promovieron medidas sanitarias entre clientes, proveedores y/o visitantes que acuden a su empresa. 4. Realizaron tareas de limpieza y desinfección de instalaciones. 5. Minimizaron las reuniones presenciales y propiciaron la comunicación por medios virtuales. 6. Controlaron el acceso de personal interno y externo a las instalaciones de la empresa. 7. Otros.

Fuente: Elaboración a partir de ECOVID-IE 2020, INEGI.

En lo que refiere a las acciones operativas del total muestral 60% reportó alguna acción, 93% entre las empresas grandes, 73% medianas y pequeñas y 59% micros. Un buen número de empresas reportó que no llevaron a cabo alguna acción operativa, 7% grandes; 27% medianas y pequeñas y 41% micros. En lo que refiere al trabajo en casa un 33% del total empresarial lo hicieron, 95% en el caso de las grandes, 61% en las medianas y pequeñas y 29% en las micros. En cuanto a créditos o financiamiento solicitados para enfrentar la emergencia 20% del total recurrió a esto, 10% en las grandes empresas, 16% en las medianas y pequeñas y 20% en las micros. Otras acciones operativas llevadas a cabo (en su mayoría por empresas micros) fueron: entrega de pedidos a domicilio; venta de bienes o servicios por internet o plataformas digitales; promociones especiales (descuentos, rebajas, pagos diferidos, etcétera) y oferta de nuevos bienes y servicios para atender la emergencia (ver Gráfica 1).

2.2 Impactos negativos

1,115,983 empresas se vieron obligadas a implementar paros técnicos o cierres temporales, esto es 60% del total muestral. Los paros técnicos o cierres temporales afectaron al 44% de empresas grandes, 51% de empresas medianas y pequeñas y 60% micros. Las empresas más afectadas con paros técnicos y cierres parciales fueron las empresas micro (93% del total de empresas afectadas). 40% del total muestral no se vieron afectadas por paros técnicos o cierres parciales (56% en el caso de las grandes, 49% pequeñas y medianas y 40% micros).

Además de la afectación señalada, las empresas fueron impactadas negativamente por: reducción de personal; reducción del monto total de las remuneraciones y/o prestaciones del personal; desabasto de insumos, materias primas, bienes terminados o materiales adquiridos para revender; disminución de los ingresos; disminución de la demanda y cancelación de pedidos;

menor disponibilidad de flujo de efectivo; menor acceso a servicios financieros y otros. Solo un grupo reducido de empresas manifestó no haber sido afectadas, 19% en el caso de las grandes, 8% medianas y 7% micros. Entre las grandes las tres principales afectaciones fueron la menor disponibilidad de flujo de efectivo, reducción del monto total de las remuneraciones y/o prestaciones del personal y disminución de ingresos. En las medianas y pequeñas los dos principales problemas fueron la disminución de ingresos y la disminución de la demanda-cancelación de pedidos. Entre las micros un 92% de ellas reportó como principal

1. Reducción de personal. 2. Reducción del monto total de las remuneraciones y/o prestaciones del personal. 3. Desabasto de insumos, materias primas, bienes terminados o materiales adquiridos para revender. 4. Disminución de los ingresos. 5. Disminución de la demanda-cancelación de pedidos. 6. Menor disponibilidad de flujo de efectivo. 7. Menor acceso a servicios financieros. 8. Otra.
Fuente: Elaboración a partir de la ECOVID-IE 2020, INEGI.

afectación la disminución de sus ingresos (ver Gráfica 2).

empresas, 4%. Por otro lado, 8% de empresas reportaron haber recibido apoyo de otras fuentes.

Entre el total de empresas que no recibieron alguna clase de apoyo 37% se debía a que no tenían conocimiento de los apoyos existentes, 18% consideraban que era demasiado complicado, 17% solicitaron el apoyo, pero no lo recibieron, 12% no cumplieron con los requisitos, 12% consideraron que no era necesario solicitar el apoyo y 3% manifestaron otra causa. Entre las empresas grandes destaca que 26% consideraron innecesario el solicitar apoyo, 30% no tenían conocimiento de los apoyos existentes y 22% no cumplieron con los requisitos. En el caso de las pequeñas y medianas

17% no consideraron necesario solicitar apoyo, 34% no tenían conocimiento y 17% consideraron que era demasiado complicado. Por último, las empresas micros 12% no solicitaron apoyo por no requerirlo, 38% no tenían conocimiento de los apoyos y 18% consideró que solicitar era demasiado complicado.

1. Reducción de personal.
2. Reducción del monto total de las remuneraciones y/o prestaciones del personal.
3. Desabasto de insumos, materias primas, bienes terminados o materiales adquiridos para revender.
4. Disminución de los ingresos.
5. Disminución de la demanda-cancelación de pedidos.
6. Menor disponibilidad de flujo de efectivo.
7. Menor acceso a servicios financieros.
8. Otra.

Fuente: Elaboración a partir de la ECOVID-IE 2020, INEGI.

2.3 Apoyos recibidos

La asistencia en caso de emergencia económica por parte de los diferentes niveles de gobierno y cámaras empresariales es vital para que las empresas puedan sobrevivir, con relación a esto la encuesta reporta que las empresas apoyadas fueron pocas, apenas 8% del total de empresas muestreadas. También 8% de las empresas micros indicaron haber recibido alguna clase de apoyo, 10% de las empresas pequeñas y medianas y 11% de las grandes. Los apoyos en su mayoría tuvieron como origen los diferentes niveles de gobierno, un 88% del total de empresas que recibieron alguna clase de apoyo, mientras que los apoyos de cámaras y organismos empresariales fueron recibidos por un grupo reducido de

2.4 Expectativas respecto a sus ingresos

¿Cuál es la expectativa que tienen las empresas sobre el comportamiento de sus ingresos para los próximos seis meses? 47% del total de empresas consideran que disminuirán, mientras que 33% imaginan que permanecerán igual y solo 20% anticipan un aumento. Las empresas grandes son mucho más pesimistas ya que 56% consideran que habrá una reducción de ingresos, 30%

opinan que seguirán iguales y 14% que se incrementarán. Entre las pequeñas y medianas un 48% espera una disminución en sus ingresos, 34% que permanezcan igual y 18% que se incrementen. Finalmente, entre las micros 47% consideran que se observará una reducción de ingresos, 34% que permanecerán iguales y 21% que se incrementarán.

Conclusiones

Con datos de la ECOVID-IE 2020 se concluye que las empresas llevaron a cabo acciones sanitarias y operativas ante la epidemia del COVID-19, fueron afectadas negativamente, especialmente importante es que reportaron una disminución en sus ingresos y que solamente 8% de las empresas recibieron apoyos gubernamentales o por parte de cámaras-organismos empresariales ya que 37% de las empresas no beneficiadas informaron que no tenían conocimiento, 18% consideraron que era complicado, 17% solicitó pero no lo recibió y 12% definitivamente no consideraron necesario recurrir al apoyo. Al final, las empresas tuvieron que seguir operando, asumiendo importantes costos y pagando contribuciones fiscales en un escenario adverso. Adicional a esto, las expectativas en materia de ingresos para los próximos seis meses son en su mayoría negativas ya que prevén se observará una contracción.

A partir de la información que proporciona la ECOVID-IE 2020 las autoridades deben diseñar un plan de acción para atención a las empresas según el tamaño de estas y su sector de actividad económica (aspecto no abordado en este artículo pero que se captura en la encuesta). Es necesario crear un plan de fortalecimiento emergente del tejido empresarial, debe considerarse el otorgamiento de prórrogas en el pago de impuestos para los empresarios micros (que son la mayoría) cuando así lo requieran, subsidios al pago de rentas y facilidades para el pago de contribuciones al IMSS e Infonavit.

De largo plazo debe considerarse el establecimiento de una política industrial activa para el fortalecimiento de la planta productiva, ya que es por medio de las empresas que se genera riqueza y puede registrarse crecimiento económico con aumentos de empleo. Hasta la fecha esta iniciativa de política económica ha

estado ausente ya que el gobierno federal se ha centrado en tres proyectos de infraestructura (Refinería de Dos Bocas, Aeropuerto de Santa Lucía y Tren Maya) y cinco programas asistenciales (Becas para Estudiantes, Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, Becas para Discapacitados y Adultos Mayores), los cuales no deben abandonarse se tienen que complementar con apoyos a gran escala para la creación de empresas ganadoras y competitivas internacionalmente situadas en diferentes regiones del país. Adicional, debe crearse un fondo de reserva para la atención de emergencias como la actual que cada vez serán más frecuentes ante el daño irreversible del entorno natural provocado por la acción humana.

Referencias

- INEGI (2020). “Producto Interno Bruto de México”, <<https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5926>> (27 de agosto del 2020).
- INEGI (2020a). “Encuesta sobre el Impacto Económico generado por COVID-19 en las Empresas (ECOVID-IE) 2020”, <<https://www.inegi.org.mx/programas/ecoviedie/2020/default.html>> (27 de agosto del 2020).
- INEGI (2020b). “Encuesta sobre el Impacto Económico generado por COVID-19 en las Empresas 2020. ECOVID-IE. Síntesis Metodológica”, <<https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825007028>> (27 de agosto del 2020).